

ИЛК ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ ЧОЧ ВОҲАСИДА ИЖТИМОЙ ВА МАДАНИЙ ҲАЁТ

Мухамедов Якубджан Кадилович

ЎЗМУ, Тарих факультети Археология кафедраси катта ўқитувчиси т.ф.ф.д.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607043>

Ғарбий Турк хоқонлиги даврида Чоч воҳасида кечган ижтимоий ва маданий ҳаёт бир-биридан фарқли турли тилларда сўзлашувчи элатлар, хусусан, суғд ва турк каби бири ўтроқ, иккинчиси эса турмуш тарзида кўчманчилик устувор бўлган этник гуруҳлар орасида жадал кечган этномаданий жараёнларга бевосита ўз таъсирини кўрсатган. Ғарбий Турк хоқонлиги таркибига киришдан олдинги даврларда, хусусан, милодий III-V асрларда Чоч воҳасида ижтимоий ва маданий ҳаёт билан кейинги даврлар билан ўзаро солиштирадиган бўлсак, бу борада анчагина фарқлар бўлганлиги кузатишимиз мумкин.

Ғарбий Турк хоқонлигидан икки-уч аср аввалги Чоч ижтимоий ҳаётида муайян бир воҳа маданияти, ўзига хослик устуворлик қилган бўлса, хоқонлик даврида фарқли бир ижтимоий манзарага дуч келамиз. Яъни хоқонликдан олдинги даврга тегишли бир-биридан фарқли ёзма манбаларда *c'c'n nrc* “Чоч жамоаси”, “Чоч халқи” атамасининг учраши бу фикрга асос бўлиб хизмат қилади. Хусусан, милодий III-IV асрларда Қанг ҳукмдорлари томонидан зарб қилинган деб саналадиган тангаларда [Е.В.Ртвеладзе: 11-39, В.А.Лившиц, Э.В.Ртвеладзе: 181-187], Ёйиқ (Урал) дарёси ҳавзаларида қўлга киритилган III асрга оид металл идишлар сиртида [В.А.Лившиц: 414], шунингдек мазкур юз йилликка оид деб ҳисобланаётган Култўбе (Арис дарёси ҳавзаси)дан чиққан сопол парчалари ва Уралдаги Кечево қишлоғидан топилган III-IV асрларга мансуб сопол идиш сиртида суғд ёзувида “воҳага мансуб бўлган идишлар” дан ўрин олган битикда ҳам келтириб ўтилган. Хусусан, Ҳурмузд ҳукмронлик қилган олтинчи йилига оид тангаларида ҳам “Чачаннапч” (Чоч халқи) атамаси учрайди [Ғ.Бобоёров: 16]. Шу турдаги кумуш буюмлардаги битиклардан бирини В.А.Лившиц *MY'R š'w c'c'nn'pc 3+3+320+10 styrk |xuv(u) šāw čāčānnāfč šīsnū stērak|* “Ҳукмдор Шāв, Чоч халқининг йўлбошчиси. (Салмоғи)–39 статер” деб ўқийди [В. А.Лившиц: 307]. Шунингдек, Хитойдан топилган идишдаги битикларда [С.А.Яценко, Дж.Я.Ильясов: 319-320] суғдий ёзувида *c'c'n nrc* “Чоч жамоаси”, “Чоч халқи” атамасининг учраши, бу даврда маҳаллий чочликлар жамиятида ўзига хос яхлит ижтимоий ва этномаданий тушунча шаклланигандан дарак беради. Бу ҳолатни худди Суғд ҳукмдорликлари (Самарқанд, Маймуғ, Кеш ва ҳк.) маҳаллий аҳолиси орасида “суғдликлар” деган ном тарқалганига [А.Отахўжаев: 74-78] ўхшатиш мумкин. Хитой йилномаларида таъкидланишича “Сули”ликлар (суғдийлар) узоқ ўлкаларда, хусусан, Хитойдаги ўнлаб шаҳарларда ўз савдо-сотик ишларини юритган пайтларда ўз жамоадошлари билан мустаҳкам алоқада бўлишган ва Суғднинг турли ҳукмдорликларидан келган бўлишларига қарамасдан, ўзаро ижтимоий ва маданий муносабатларни давом эттиришган. Улар Хитойда нафақат ўз маҳалла ва гузарларини барпо этганлар, балки ўз тиллари, урф-одатлари, диний эътиқодларини мустаҳкам сақлашга, умуман олганда, этномаданий қадриятларини собит тутишга ва ёйишга ҳаракат қилганлар. Уларни “суғдийлар” деган тушунча бирлаштирганидек, шунга ўхшашроқ тушунчага эга чочлик савдогарлар ҳам эҳтимол бошқа ўлкаларда ўз этномаданий қадриятларини сақлаб қолишга интиланлар. Бир томондан чочлик савдо қарвонлари ижтимоий ва этномаданий жиҳатдан яқин бўлган суғдийлар билан Хитой ва бошқа

ўлкаларда биргаликда ёки ёнма-ён савдо-сотик олиб бориш баробарида, иккинчи томондан ўзларининг “Чоч халқи” тушунчасини ҳам сақлаб қолишга ҳаракат қилишган. Бу туйғу чочликлар жамиятининг ҳам ичкарасида, ҳам ташқарисида давом этган шекилли, ўз даврининг ўнлаб эпиграфик ёдгорликларида ўз аксини топган.

Ғарбий Турк хоқонлиги даврида эса бу ҳолат бирмунча ўзгарган кўринади. Чунончи, VI-VIII асрларга тегишли Чоч тангалари, муҳрлар ва бошқа битикларда бу ибора учрамасдан, унинг ўрнини *с'сунк* “Чочлик”, “Чочга тегишли” маъносидаги топоним эгаллайди [Э.В.Ртвеладзе: 10-25]. Кейинчалик, бу мулк (Чоч) кўпгина минтақалар билан улар орасида айниқса Хитой билан савдо-иқтисодий алоқаларда асосий ўринга эга бўлган [Г.Бабаяров: 196-207].

Бу ҳолат мазкур асрларга келиб воҳа ижтимоий ва этномаданий ҳаётида маҳаллий чочликлар билан бирга бир қатор этносларнинг нуфузи ортганлиги билан боғлиқ бўлса керак. Бу давр хитой манбаларида Ши “тош”ликлар тилга олиниб, улар айрим ўринларда суғдийлар билан бирга, айрим ўринларда эса *сюнну* (хун) ёки *тукюе* (турк)лар орасида кўрсатилиши ҳам бежиз бўлмаса керак [А.Ходжаев: 3-17, А.Ходжаев: 52-66]. Демак, Еттисув ва Сирдарёнинг ўрта ҳавзаларига милонинг илк даврларида бошланган хунларнинг миграцияси натижасида Чоч воҳасида туркийлар нуфузи орта бошлаган бўлса [Ф.Максудов, Г.К.Бабаяров: 199-205], Турк хоқонлиги даврига келиб, воҳада туркий қатлам анча қалинлашган ва бу ҳолат Чочнинг ижтимоий ва этномаданий ҳаётида ўзини яққол сездира бошлаган.

Араблар босқини арафасида Чоч аҳолиси ўзининг ёвқур ва жасурлиги билан танилган бўлиб, ҳар ҳолда бу чочликларнинг қадимдан минтақанинг ўтроқ ва кўчманчи аҳолиси орасида ўзаро контакт ҳудудда яшашлари туфайли ўзига хос характер шаклланиши билан очиқланиши мумкин. Милод бошларида хунларнинг, илк ўрта асрларда эса Турк хоқонлигининг фаолияти натижасида бу омил янада ошган кўринади. Шу боис, араб муаллифлари чочликларнинг бўйсунмаслигига урғу бериб, “Шошдан ўтаётганинда ўзинга эҳтиёт бўл”, “Мовароуннаҳрда фақат Чоч ва Исфижобгина халифаликка солиқ тўламайди” деб ёзганлари ёки уларнинг жанговарлиги борасида алоҳида таъкидлашлари [В.А.Ромодина: 61] бежиз бўлмаса керак.

Бу давр ҳунармандчилигида Чоч усталари томонидан ясалган қурол-аслаҳалар, тақинчоқлар ва металл буюмлар жуда машҳур бўлган. Чочлик усталар туркларнинг буюртмаларига кўра ҳашаматли иншоотларнинг деворларини нақшлар билан, девор устунларини ёғоч ўймакорлиги билан безатганлар. Тўғри, Тошкент воҳасидаги шаҳар харобаларида деворий расм қолдиқлари (Мингўрик ёдгорлигидан топилган парчани кўзда тутмаганда) сақланиб қолмаган. Аммо Жанубий Қозоғистоннинг Қуйруктўба (Кедер) ёдгорлигидан топилган ёғочга ўйилган тасвирлардаги қаҳрамонларнинг ташқи қиёфаси Афросиёб деворий расмларидаги турк амалдорларига, Панжикент деворий расмларидаги кўмиш саҳнасидаги туркларга ўхшаб кетади [К.М.Байпаков: 62-63].

Шунингдек, Қуйруктўба (Кедер) шаҳар харобасининг дабабалар (тантанали маросимлар) учун мўлжалланган зали унинг бой безакларида ҳам ушбу анъаналар кўзга ташланади. Бу ердан топилган нақшли тахта лавҳада зардуштийлик динига хос худолар ва зодагонлардан чиққан қаҳрамонлар ўз аксини топган тасвирлар ўрин олган. Ушбу тасвирни К.М.Байпаков унаштирув ёки никоҳ саҳнаси деб номлаган ва тасвирдаги қаҳрамонларни эски турклар деб эътироф этган [К.М.Байпаков: 62-63]. Ушбу тасвирни таҳлил қилиш асосида демак, уларнинг ташқи қиёфаси, кенг соқолсиз юз, ясси бурун, кўз

тузилишида ҳам кўриш мумкин. Қолаверса, Қуйруқтўба ёғоч тасвирларидаги қахрамонларнинг кийимлари (қайтарма халат ва унинг этаги чап томонга ўралганлиги) ҳам уларнинг турклар эканлигини кўрсатиб турибди [К.М.Байпаков: 62-63].

Ғарбий Турк хоқонлиги ташкил топгандан бир аср кейинги Ўрта Осиёдаги аҳвол ҳақида Л.Н.Гумилев шундай ёзади: “VII- асрнинг бошида Ўрта Осиё иқтисодий ва маданий ривожланишнинг чўққисида эди; тижорат, деҳқончилик ва санъат юқори даражада ўсганди; турли динлар келишуви асосида ёнма-ён яшарди” [К.М.Байпаков: 62-63].

Туркларнинг ўтроқ халқлар билан алоқаси бир тарафли жараён бўлмаган, хоқонлик турли-туман халқларнинг маданиятлари ва динларига нисбатан толерантлик, диний бағрикенглик кўрсатган ва бу нарса мазкур ҳудудларнинг маданий ва иқтисодий ривожланишига хизмат қилган. Манбаларнинг далолат беришича, хоқонлик таркибидаги халқлар кундалик ҳаётида устун гуруҳларнинг урф-одат ва яшаш тарзларига кўп ҳолларда тақлид қилганлар. Сюан Цзан ўз қайдларида турли халқлар ҳақида уларнинг “*одат ва қонунлари туркларники каби*” эканлигини қайд этади [Л.Н.Гумилев: 152].

2019 йилда ЎЗР ФА Миллий археология маркази илмий ходимлари Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани Бурчмулла қишлоғи ёнида маҳаллий аҳоли тилида “Сунгак” номли ёдгорликда қадимги туркларга тегишли ўнлаб мазорларни аниқлашди. Қабрларнинг бир қанчасида пичоқ, тўқа, кўза ва бошқа моддий буюмлар топилиб, уларнинг қадимги туркларга оидлиги ва хоқонлик даври билан алоқадор қабристон эканлиги илгари сурилмоқда. Ярим гектардан ортиқ майдонни эгаллаган ушбу қабристонда марҳумларнинг кўпчилиги боши шимоли-шарққа қаратилган бўлиб, Еттисув, Шарқий Туркистон ва Мўғулистондаги қадимги туркийларнинг қабрлари билан яқин ўхшашликка эга [F.Maksudov, R.Muradaliyev: 287-302]. Ушбу ёдгорлик келажакда янада чуқурроқ ўрганилишини ҳисобга олган ҳолда шуни айтиб ўтиш керакки, Ғарбий Турк хоқонлиги даврида ашина турклари нафақат Чочнинг воҳа қисмида, шаҳар ва йирик аҳоли масканларида, балки тоғлик қисмларида ҳам анча кенг ёйилганидан дарак беради.

Хуллас, ушбу маълумотлар Чоч аҳолисининг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти ва у билан бевосита боғлиқ маиший турмуш тарзига қисқача назар ташлаш шуни кўрсатадики, хоқонлик жамиятида, хусусан, унинг марказий ҳудудларида аҳолиси ҳаётида ўзига хос анъана ва қоидалар мавжуд бўлиб, улар жамият мувозанатини сақлашда муҳим ўрин тутган. Турк ва Чоч маданияти шуниндек, ҳаёт тарзи уйғунлашиб, Чоч ўлкасининг VI-VIII асрларга хос этномаданий қиёфаси ҳосил бўлган. Шу билан биргаликда, Чоч воҳасида туркий аҳоли қатлами янада ошиб, сиёсий ва этномаданий жараёнларда етакчи тоифа сифатида намоён бўла бошлаган. Иккинчи томондан эса туркийлар Чоч воҳасида суғдий тил ва ёзувдан фойдаланганликлари хоқонликнинг ушбу тилга катта эътибор қаратгани, хатто бу тилдан халқаро микёсда фойдаланиб, ўз иш юритиш ва ёзишмаларида қўллаганликлари масаласи янада ўз ифодасини топган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ртвеладзе Э.В. История и нумизматика Чача (вторая половина III—середина VIII вв. н.э.).—Ташкент, 2006.—С. 11-39; Лившиц В. А., Ртвеладзе Э.В. О монетных чеканах раннесредневекового Чача // У истоков древней культуры Ташкента.—Ташкент, 1982.—С. 181–187.
2. Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья.—СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008.—С.414.
3. Бобоёров Ғ. Чоч тарихидан лавҳалар. “Yangi nashr”, Тошкент. 2010.Б.6

4. Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья.–СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008.–С. 307.
5. Яценко С.А., Ильясов Дж.Я. Тамги нишан и социально-политическая история // Тамги доисламской Центральной Азии. Авторский коллектив.–Самарканд: МИЦАИ, 2019.–С. 319–320.
6. Отахўжаев А. Хитой манбаларида туркий ва суғдий умумийлик ҳақида // «Этнос ва маданият: анъанавийлик ва замонавийлик» «Академик Карим Шониёзов ўқишлари» туркумида этнологларнинг V Республика илмий конференцияси материаллари.–Тошкент, 2010.–Б. 74–80.
7. Ртвеладзе Э.В. История и нумизматика Чача...–С. 10–25.
8. Бабаяров Г. Чач в эпоху Тюркского Каганата (по нумизматическим данным) // Ўзбекистан тарихи моддий маданият ва ёзма манбаларда. Ташкент, 2005, - С. 196–207.
9. Ходжаев А. Наиболее ранние сведения китайских источников о государстве Шаш (Ташкент) // O‘zbekiston tarixi.–Ташкент, 2005.–№1. – С. 3–17; Ходжаев А. Сведения о Ташкенте в китайских источниках древнего периода. I. Сведения «Шицзи» (Исторические записки) // O‘zbekiston tarixi.–Ташкент, 2009.–№3.–С. 52–66.
10. Максудов Ф. Бабаяров Г. К этимологии топонима Чач // Столице Узбекистана Ташкенту 2200 лет. Труды международной научной конференции.–Ташкент, 2009.–С. 199–205.
11. Материалы по истории кыргызов и Кыргызстана. отв. редактор В.А.Ромодина.–Бишкек, 2002.–С. 61.
12. Байпаков К. М. Западно-Тюркский и Тюркешский каганаты: тюрки и согдийцы, степ и города // Известия НАН РК. Средневековая археология. Серия общественных наук.–Алматы, 2009.–№1.–С. 62, 63.
13. Гумилев Л. Н. Древние тюрки.–Л., 1967.–С. 152.
14. Tuğuşeva L. Yu. Türkler ve Toharlar Arasındaki Münasebetler...–S. 155.
15. Maksudov F., Muradaliyev R. Göktürkler ve Üzenginlik Üzerine // GTTAD, Cilt/Volume2, Sayı/Issue 4, Temmuz /July 2020.–S. 287-302.